

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

Permanências modernistas na Praça Sinimbú - Maceió: em análise e proposta de Preservação

Josemary Omena Passos Ferrare

Arquiteta e Urbanista, Doutora, Professora Associada da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas
jferrare@uol.com.br

Permanências modernistas na Praça Sinimbu - Maceió: em análise e proposta de Preservação

Resumo

Este resumo objetiva analisar como um determinado trecho da cidade de Maceió teve o seu processo de modernização impulsionado após o advento da República em 1889, acompanhando as prerrogativas que desatrelava os municípios brasileiros dos governos provinciais deixando-os à diretriz dos intendentes que vislumbravam “ares” de modernismo para renovar a feição das cidades. “Foi o que se deu em Maceió. A partir de (1890) o surto progressista acentua-se numa curva ascendente. (...) O necessário era fazer a cidade; urbanizá-la (...). Abrem-se e alargam-se ruas; constroem-se praças(...). Palacetes que se constroem, (...) as famílias já procuram as ruas, já vão às praças. (COSTA, 1981). A frenética atração pela rua fomentou novas tipologias e renovou a estética do casario que ladeava as vias e espaços públicos, apreciados para lentos passeios a pé. Edificações remodelavam-se ou surgiam sob estilos em voga do final do século XIX / primórdios do XX, concentradas em torno dos espaços públicos. Também Maceió neste período renova sua estética urbana, em pontos dispersos, mas, sobretudo no eixo que ligava Jaraguá ao Centro, unido por uma obra destaque da tecnologia inglesa: - a Ponte dos Fonseca, com 120 m de comprimento por 4 m de largura e guarda-corpos em gradil de ferro. O ferro, emergente da industrialização, emprestara um ‘ar’ progressista aos equipamentos que “modernizaram” toda esta área adjacente, ou seja, a Praça Sinimbu, pontuada por postes, esculturas de figuras mitológicas, coreto em ferro e circundada por residências de traço eclético, prenunciadores de modernização. (FERRARE, 1999) A modernização sempre definiu o entorno edificado da Praça Sinimbu como um ‘canteiro’ de inovação estética na cidade, tendo sido alvo de marcantes inovações a partir do ano de 1941 até a década de 1960 com a substituição das edificações simbólicas, - Lyceu de Artes e Offícios e Companhia Alagoana de Trilhos Urbanos, para respectivamente, edificar a Escola de Engenharia Civil, a Residência Universitária Masculina e o Restaurante Universitário da Universidade Federal de Alagoas, em prédios que utilizaram elementos e materiais emergentes, como: vidro, revestimento cerâmico, *brise-soleil* vertical em concreto; cobogós e pérgolas, expressando funcionalidade e estética modernas. Também o desenho da Praça Sinimbu modernizou-se na administração do prefeito Sandoval Cajú, (1961 – 1964) que ditou uma “revolução” estética inserindo canteiros e bancos sinuosos fabricados em mármore, e segmentou a praça marcando a parte menor com “*um painel todo em azulejos de cores diversificadas, mostrando através de desenhos a economia local, com uma piscina cuja fonte era um ‘my-joãozinho’*. No verso desse mural estava escrito “*LÁ VEM O ACENDEADOR DE LAMPÍÕES DA RUA*”; homenagem ao poeta alagoano Jorge de Lima.”(CASTELO BRANCO,1993). Esses painéis de azulejos, em ‘cacos’, tornaram-se ícones da estética modernizadora das praças na gestão deste prefeito que os adquiria, “(…) a preços módicos nas fábricas do Sudeste. Formando desenhos ou preenchendo formas geométricas, cobrem bancos, painéis e outros equipamentos (...)” (SILVA,1991). Muito deste mobiliário em desenho modernista, bastante difundido em outras praças da cidade, desde 1964 vem se perdendo. Porém, na Praça Sinimbu vários deles e um peculiaríssimo painel azulejar, bem como exemplares arquitetônicos de nítida concepção moderna que contornam todo o seu perímetro, remanescem. A concentração de tantas permanências de arquitetura e arte modernista referenda o implemento de medidas urgentes de preservação para esse ‘lôcus’ que absorveu mudanças de valores e de técnicas que se anunciaram em momentos pretéritos e as retêm em seu vocabulário formal e imagético, fazendo-se muito significativo para várias gerações de maceioenses. Afinal, “O espaço atual nada mais é que a acumulação desigual de tempos”. (SANTOS, 1978)

Palavras chaves: Preservação, elementos urbanos, arquitetura moderna.

Modern presence at Praça Sinimbu – Maceió: under analysis a proposal for preservation.

Abstract

The aim of this summary is to analyze how a specific part of the city of Maceió started a process of modernization after the Proclamation of the Republic in 1889, as a result of the new independence of the administrators in relation to the provincial governments and their desire for “airs” of modernism. That is what happened to Maceió as of 1890, caused by an ascending progressist curve. (...) It was necessary to build the city, to urbanize it (...) New streets are open and widened, squares are built (...) stately mansions are built (...). The families are walking the streets and visiting the squares. (COSTA, 1981). This frantic use of the streets created new styles and renovated the esthetics of the rows of houses next to public spaces that were

used for slow walks. New buildings appeared in the styles in vogue towards the end of the 19th century/beginning of 20th century, around public spaces. Maceió also goes through periods of urban renovation, particularly, in the way between Jaraguá and the Center, connected by a remarkable English-style construction – The Bridge of the Fonecas, 120m long and 4m wide and with iron railings. Iron, emerging from the industrialization process, lent a progressive “air” to the equipment that “modernized” Praça Sinimbu. It contained street lamps, mythological sculpture figures, an iron bandstand, all surrounded by eclectic-style residences, forerunners of the modernization. (FERRARE, 1999). The modernization has always been present around Praça Sinimbu, an area of esthetic renovation in the city, especially, as of 1941 and until de 60s, with the replacement of symbolic buildings – the Lyceu the Artes e Officios and the Companhia Alagoana de Trilhos Urbanos to build, respectively, the Escola de Engenharia Civil, the Male Dormitories and the Restaurant of the Federal University of Alagoas. The buildings used modern material like glass, ceramic floors, vertical *brise-soleil* in concrete, ventilation bricks and arbours, all expressing functionality and modern esthetics. The design of the Praça Sinimbu was modernized during the administration of mayor Sandoval Cajú (1961-1964). He started an esthetic revolution by including flower beds, curved stone benches and the division of the square into different parts. The smaller part features a panel with multicolored tiles, depicting scenes from the local economy and a water fountain. At the back of this mural it was written: “THERE COMES THE STREET LAMP LIGHTER”, in homage to the poet from Alagoas, Jorge de Lima. (CASTELO BRANCO, 1993). These mosaics, in “pieces”, became the modern icons in the squares under the administration of the mayor, “(...) who bought them at low prices from the mills in the southeast. Creating designs or filling geometric forms, covering benches, panels and other equipment (...)” (SILVA, 1991). A lot of these installations have been lost in other squares of Maceió since 1964. However, at Praça Sinimbu, several modern installations and a very peculiar tile panel have remained. Such concentration of modern architecture and art justify the preservation of this location that has absorbed values and techniques from a past, which are still retained in the language and image of the square and have great significance for the future generations living in Maceió. After all, “The present space is no more than an unequal accumulation of the different times”. (SANTOS, 1978)

Key words; Preservation. Urban elements, modern architecture

Permanências modernistas na Praça Sinimbú - Maceió: em análise e proposta de Preservação

1- Breve panorama sobre o perfil social e urbano de Maceió na Primeira República

Referências históricas atestam que a cidade de Maceió teve o seu crescimento impulsionado após o advento da República em 1889, tendo, segundo a análise de alguns historiadores, o seu incremento demográfico decorrido do desenvolvimento econômico que a cidade adquiriu com as prerrogativas alcançadas com o novo regime político.

De fato, em decorrência do federalismo definido pelo 'Estatuto de 24 de Fevereiro', os municípios brasileiros desatrelaram-se dos governos provinciais ficando abertos à capacidade empreendedora dos seus dirigentes - os Intendentes.

Potencializado para gerir-se, cada município vislumbrava o progresso e os "ares" de modernismo que poderiam renovar a feição de suas cidades, numa tentativa de romper com o passado.

Foi o que se deu em Maceió. A partir de (1890) o surto progressista acentua-se numa curva ascendente. Desdobram-se os orçamentos; as finanças; com renda própria os governos municipais oferecem à cidade possibilidades de progresso.[...] Começam os trabalhos e realizações. O necessário era fazer a cidade; urbanizá-la como que para lhe tirar os ares passadistas que tinha. Abrem-se e alargam-se ruas; constroem-se praças [...]. Os bairros e arrabaldes agitam-se na renovação. São os mesmos, aliás, dos tempos imperiais. Em cada um, porém, aparece sempre um sinal de atividade; ruas novas, palacetes que se constroem casas que se edificam, praças que aparecem tendo nas extremidades estátuas de animais, (de homens lutando com bichos[...] os deuses mitológicos enche-nas, [...]. As praças surgem também neste período, com mais importância; o contexto com a rua não é privativo dos moleques, dos negros, dos vagabundos [...]. As famílias já procuram as ruas, já vão às praças, já assistem a festejos públicos [...] (Diégues Júnior, 1939 In: COSTA, 1981: Apêndice).

E, foi exatamente a frenética atração pela rua que viria a fomentar uma expansão tipológica e estética no casario que ladeava as ruas maceioenses, tão apreciadas durante os lentos passeios a pé, para os quais as pessoas da sociedade se adornavam, acompanhando o gosto das indumentárias da última moda, vinda dos grandes centros.

Em um processo similar, pode-se afirmar que, também, as edificações absorveram o gosto estético das novas tendências da moda que vigorava nos grandes centros, em um processo que em Maceió se materializou de forma bem concentrada nas

residências [...] [pois, estas] até a segunda década do século XIX eram térreas de estilo colonial, com duas ou três séries de biqueiras, algumas cobertas em telha e outras em palha. Já em meados do século XIX, começa a mudar a tipologia das construções ecléticas,

sobrados de dois ou três pavimentos, de fachadas rebuscadas revestidas de azulejos, ornados com pinhais, jarros, estatuetas, janelas rasgadas e balaustradas de ferro ou pedra. (LIMA JÚNIOR, 1976)

De edificações neoclássicas, passando pelas variações marcadas por envazaduras e perfis ‘neogotizados’, e também por emolduramentos ‘neobarrocos’, despontaram exemplares ecléticos, num impulso progressivo à modernização, favorecido pela versatilidade de opções que nutriam o encantamento pela ‘novidade’ da florescente classe burguesa. Afirmara-se, então, o Ecletismo, como estilo que para o autor Luciano Pateta, correspondeu à:

cultura arquitetônica própria de uma classe burguesa que dava primazia ao conforto, amava o progresso (especialmente quando melhorava sua condição de vida), amava as novidades, embora rebaixasse a produção artística e arquitetônica ao nível da moda e do gosto.[...] que exigiu (e obteve) os grandes progressos nas instalações técnicas, nos serviços sanitários da casa, na sua distribuição interna, que solicitou uma evolução rápida das tipologias nos grandes hotéis, nos balneários, nas grandes lojas, nos escritórios, nos teatros [...]. PATETA, 1987);

A rigor, a sociedade desse contexto republicano queria estar livre para dispor da vontade de recordar ou idealizar, dentro de uma escala estética que poderia ir do sublime ao pitoresco; do singelo ao bizarro, pois não mais queria se preocupar com rigores de padrões de regularidade a seguir. Queria antes, ora ser romântica e arrematar a forma das edificações com pináculos góticos, torreões medievais, cúpulas bulbosas, entre tantos outros contornos e referências excêntricas; ou, simplesmente, dispor de linhas despojadas, praticamente proto-modernistas, para cujo feitio, os materiais jorrados pela industrialização como, por exemplo, o ferro, em muito favorecia. Aliás, a produção industrial acelerava-se, década a década, multiplicando as opções não apenas funcionais, como também as estéticas.

2 - “Ares” de progresso e modernização absorvidos na urbanística e na estética de Maceió (primórdios do séc. XX à década de 1960)

Exatamente vivenciando tal contexto a Maceió de finais do século XIX e primórdios do XX resultaria, “*aformoseada*”, vendo ser edificados vários prédios públicos e também residências notáveis, verdadeiros palacetes que passam a ressaltar a estética urbana, sobretudo dos bairros do Centro e Bebedouro. Este ritmo eufórico e otimizador se estendeu até a década de 1920, sobretudo na avenida margeante à praia, no trecho contíguo ao Centro e à Jaraguá, constando em relatos de historiadores pormenorizações sobre os principais ‘melhoramentos’ na Avenida da Paz.¹

¹ “Tendo assumido a administração municipal no ano 1926, o prefeito Anfilóbio de Melo – Jayme de Altavila – dá início a grandes obras na capital do Estado, dentre elas está a reforma na praia da Avenida da Paz.[...] constrói 680 metros de meios fios, longo calçamento acompanhado de muros de arrimo no sentido longitudinal da praia, arborização, ajardinamentos (sendo aí derrubadas as antigas gameleiras que compunham a paisagem daquele litoral, mesmo a contragosto da população), bancos de cimento, 22 condutores de ferro para iluminação dos logradouros, feita mediante cabo de eletricidade subterrâneos, construção de uma escadaria de alvenaria, enfim, todo um novo desenho para a orla da Avenida da Paz. Em 1928 fora inaugurado o Coreto no antigo aterro de Jaraguá, logo passando a se chamar de Coreto da Avenida, já que existiam outros na cidade tal qual o da praça Sinimbu que era construído de ferro e anterior a este.” (SANT’ANA, 1972: Evocação).

Figura 1 - Av da Paz com os trilhos dos bondes e coreto em alvenaria
Fonte: Acervo do MISA, ano de 1910

Figura 2 - Av. da Paz no ponto que dobrava para alcançar a Ponte dos Fonseca
Fonte: Acervo do IHGA, s/data

De fato, entre as décadas de 1910 e 1920 o gosto pelos passeios nas praças e espaços públicos ajardinados era corriqueiro entre as cidades brasileiras, e em Maceió, todo este entorno tornara-se o eixo de excelência para esta finalidade, sobretudo por este eixo propiciar um traço de união entre o Centro e Jaraguá através da Ponte dos Fonseca que atravessava o Riacho Salgadinho, e agregava valores paisagísticos para a vistosa Praça Euclides Malta². A ponte particularizava-se como obra de destaque da engenharia medindo 120 m de comprimento por 4 m de largura, tendo sido executada por Hugo Wilson, na gestão do Dr. José Bento da Cunha Figueiredo, um dos presidentes mais empreendedores da Província de Alagoas. Notabilizava-se ainda por ter o leito central dos trilhos dos bondes calçado em paralelepípedo e os passeios laterais guarnecidos por guarda-corpos em gradil de ferro³.

Figuras 3 e 4 - Ponte dos Fonseca / Riacho Salgadinho (vendo-se ao fundo a Praça Sinimbu)
Fonte: MISA , s/data

Com efeito, o ferro enquanto material emergente da industrialização impunha solidez e emprestava um 'ar' de modernidade aos equipamentos que passaram a urbanizar as praças das cidades, como bem ocorreu na Praça Sinimbu onde, além dos gradis da ponte dos Fonseca onde a população se debruçara para apreciar as margens bem tratadas do Riacho Salgadinho, também

² Nome originário da atual praça, que posteriormente viria a homenagear o Visconde de Sinimbu.

³ A elegante e moderna de Ponte de Ferro veio a ser destruída por uma 'tromba d'água', no ano de 1924.

postes, esculturas de figuras mitológicas e até um coreto em ferro, a transformaram em um espaço modernizado, convidativo às formas de lazer mais habituais da época.

Figura 5 – Praça Sinimbu vendo-se ao fundo o Lyceu de Artes e o prédio da CATU . Fig. 4 Coreto em ferro e estátuas em bronze
Fonte: MISA s/data

Porém, todo este entorno, tão representativo do contexto sócio-político-econômico do Período Republicano, e por extensão, transformado em um ‘canteiro’ de inovação tecnicista e industrializada na cidade, veio a sofrer abruptas mudanças em seu cenário, a partir do ano de 1941, quando os arroubos do progresso exigiram o aterro do leito do Riacho Salgadinho e o seu desembocar direto na Praia da Avenida, em troca de uma faixa de solo disponível para mais construções.

A dinâmica de transformação urbana desta área prosseguiu sempre em ritmo propulsor, atingindo o clímax na década de 1960 exigindo, desta feita, o erguimento de novas construções em terrenos vagos circundantes ao perímetro que delimitava a Praça Sinimbu, como o que outrora edificara uma das marcantes referências sócio-culturais da cidade: o antigo prédio do Lyceu de Artes e Offícios. Neste exato local, em janeiro de 1961, foram iniciadas as obras da Escola de Engenharia Civil da Universidade Federal de Alagoas, atualmente Espaço Cultural desta mesma instituição.

Figura 6 - Lyceu de Artes e Offícios
Fonte: MISA , s/data

Figura 7 - Antiga Faculdade de Engenharia / atual Espaço Cultural
Fonte Ferrare, 2008

As obras prosseguiram até 1967, culminando com a inauguração de um prédio de linhas modernas, demarcadas em uma composição assimétrica que inovava com a utilização na fachada de diversos elementos e materiais emergentes, como o vidro, o revestimento cerâmico bicolor, marquise, peitoril de varandas em ferro e o *brise-soleil* vertical em concreto.

Ao lado desta inovadora construção para a sua época, uma outra surgiria, em substituição ao antigo prédio da Companhia Alagoana de Trilhos Urbanos – CATU que tão garbosamente acolhia os bondes em seu interior. Ergueu-se no lugar da velha garagem e oficina de bondes elétricos, uma construção com programa duplo, projetado para sediar a Residência Universitária Masculina e o Restaurante Universitário, ambas construídas por decisão assistencial do Reitor Aristóteles Calazans Simões. O novo projeto fez referência à CATU ao recolocar o seu antigo relógio em destaque, à frente do próprio prédio.⁴

Figura 8 – Companhia Alagoana de Trilhos Urbanos vendo-se o tratamento paisagístico da Praça Sinimbu

Fonte: MISA, s/data

Figura 9 - Prédio da RUA /Restaurante Universitário
Fonte: Acervo Ferrare, 2008

Ergueu-se no lugar da velha garagem e oficina de bondes elétricos, uma construção com programa duplo, projetado para sediar a Residência Universitária Masculina e o Restaurante Universitário, ambas construídas por decisão assistencial do Reitor Aristóteles Calazans Simões. O prédio com funções conjuntas adotou partido arquitetônico bem marcado por linhas bem emergentes, a partir da solução de um volume curvo definido por elementos vazados (ou cobogós), em paralelo com o uso de pérgolas externas, no bloco do Restaurante, o qual internamente, também se definiu dentro de uma máxima funcionalidade e estética moderna. Novos usos que geraram novos arranjos funcionais e estéticos.

⁴ O projeto arquitetônico da RUA (inaugurada em 1965) foi de autoria da arquiteta Zélia de Melo Maia Nobre, que sempre referenciou os princípios modernistas em sua produção e, também empreendeu bastante esforços no sentido de estruturar o curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Alagoas, tendo conseguido isto no ano de 1974. Em uma torre erguida à frente do prédio o relógio da Companhia Alagoana de Trilhos Urbanos se reinstalou e prosseguiu marcando novos tempos, que passariam a lembrar grandes contribuições: “É o antigo relógio da CATU, que tantos bons serviços prestou à população.” (Lima Júnior, 2001)

Figuras 10 e 11 – Detalhes da fachada do prédio da RUA / Restaurante Universitário da UFAL
Fonte: Acervo Ferrare, 2008.

Também o próprio traçado da Praça Sinimbú fora alvo de uma nova proposta de modernização, empreendida a partir de 1961, logo após o início da administração do prefeito Sandoval Cajú, que contou ativamente com a ação de uma equipe de técnicos comandada pelos desenhistas-projetistas, Lauro Menezes e José da Costa Passos Filho, funcionários da então SUMOV – Superintendência Municipal de Obras e Viação. Ao lado do prefeito, esta equipe chegou mesmo a empreender uma espécie de “revolução” estética que ‘repaginou’ várias praças da cidade e de modo muito particular o espaço definido pela Praça Sinimbú, introduzindo, desde uma ousada disposição de passeios e canteiros sinuosos, bancos circulares sem encostos e também com encostos, fabricados em marmorite, material em que eram também fabricados brinquedos fixos.

Figuras 12 e 13 - Bancos circulares sem encostos e brinquedos em marmorite
Fonte: Acervo Ferrare, 2008

O impactante redesenho gerava atraentes imagens, até na proposta de abertura do prolongamento da rua Sargento Benevides, de modo a gerar a fragmentação da praça em duas partes, marcando a menor delas com,

um painel todo em azulejos de cores diversificadas, mostrando através de desenhos a economia local, com uma piscina cuja fonte era um ‘my-joãozinho’. No verso desse mural estava escrito “LÁ VEM O ACENDEDOR DE LAMPIÕES DA RUA”; homenagem ao poeta alagoano Jorge de Lima. Assim esta outra pracinha foi denominada JORGE DE LIMA, pois defronte à ela ficava a antiga residência do poeta.”(CASTELO BRANCO, 1993)

Figura 14 - Vista lateral do painel de azulejos
Fonte: FERRARE, 2008

Figura 15 – Vista posterior do painel (trecho em saudação ao poeta Jorge de Lima)

A praça na sua extensão maior foi dotada de vários brinquedos em alvenaria como escorregadeira adornada com a letra “S”, ícone que, também era encrustado no marmorite do assento dos bancos ou destacado em relevo nas bases em alvenaria dos canteiros.

Figuras 16 e 17 – Contornos de canteiros e escorregadeira em marmorite
Fonte: FERRARE, 2008

Toda esta nova proposição do uso de painéis de azulejos ilustrados com desenhos compostos com ‘cacos de azulejos’ resultaria como um recurso estético que se tornaria símbolo da modernização das praças nesta gestão municipal. Nos termos da análise empreendida pela pesquisadora Maria Angélica Silva, sobre a expressão do modernismo arquitetônico maceioense, na versão populista afirmada pelo prefeito Sandoval Cajú, estes azulejos eram refugos de materiais de construção, adquiridos,

[...] a preços módicos nas fábricas do Sudeste. Formando desenhos ou preenchendo formas geométricas, cobrem bancos, painéis e outros equipamentos [...]. Além dos arranjos em azulejos, uma outra marca sempre esteve presente foi a grafia de um S, espalhado em bancos, nos brinquedos, no piso, etc.” sob a justificativa oficial de que “o S lembraria o epíteto ‘Cidade Sorriso’, mas a voz popular não tem dúvida de que se trata da letra inicial do nome do ‘prefeito, preocupado em ver a obra definitivamente ligada à sua pessoa.” (SILVA, 1991).

Em virtude da gestão do prefeito Sandoval Cajú ter sido interrompida na seqüência de atos da repressão política do ano de 1964 e não tendo os seus sucessores, interesse em manter as

marcas de seu peculiar vocabulário plástico, muito da produção deste desenho urbano se perdeu, embora seja a Praça Sinimbú a que mais detém equipamentos e formas que, ainda, refletem esta fase que marcou a cidade e os habitantes de Maceió.

Uma outra grande alteração da leitura da espacialidade do entorno desta área, decorreu da substituição da ponte em ferro dos FONSECAS por outra que possuía guarda corpos em balaustres de alvenaria armada, que foram mantidos, mesmo após o aterramento do Riacho salgadinho, pelas razões já descritas. No seu prolongamento define-se a rua que mantém o eixo de acesso Jaraguá – Centro, concentrando-se ainda várias casas, hoje já não mais exploradas para uso residencial e sim para comércio e/ou serviços, destacando-se dentre algumas, a casa que pertenceu ao poeta e médico Jorge de Lima, recém restaurada, construída em torno dos anos 1940 com um toque de modernidade da arquitetura que se estava fazendo no sul do país, aonde ele encomendara o projeto, para depois implantá-lo em um espaço que se portou como um dos receptáculos do discurso modernista na arquitetura alagoana: - a Praça Sinimbú e todo o seu entorno imediato.

Figura 18 – Guarda corpo da Ponte dos FONSECAS em alvenaria
Fonte: acervo Ferrare, 2008

Figura 19 - Casa de Jorge de Lima
Fonte: acervo Ferrare, 2008

3. Permanências do ideário modernista em equipamentos da Praça e edificações do entorno: em urgência de Preservação

Com efeito, a atual imagem da Praça Sinimbú ainda se mantém sob a ascendência desta concepção modernizadora ocorrida a partir de 1961 e, exatamente por esta imagética já ser bem distinta dos demais exemplares de praças da cidade, mesmo das que lhe são contemporâneas e haviam recebido tratamento similar, como a Praça do Centenário e Praça Deodoro, parece ser bem apreciada pelo olhar do morador maceioense e dos transeuntes habituais do Centro de Maceió que sempre a tiveram por referência, pela peculiaridade de alguns de seus equipamentos que os atraía para transitarem/contemplarem/usufruírem:

A estátua do Menino Mijão, na praça Sinimbú, (era assim que minha mãe a chamava) nos faz lembrar da nossa infância. Faz lembrar de quando passávamos por lá acompanhados de nossa mãe ou de algum adulto e dávamos uma 'paradinha' e ficávamos olhando aquele menininho nu que parecia estar fazendo xixi de verdade no laguinho, de tão perfeita que era

a estátua. Tudo em volta era muito bonito com aquelas paredes todas em azulejo [...]. (Fala de Rejane Cardoso Miquelino, 47 anos, maceioense, moradora do bairro do Prado quando criança. Entrevista feita em 2008).

Sempre que escuto o nome dessa praça, vem em minha mente nitidamente a escultura do menino mijão. Era mágico e ao mesmo tempo intrigante, aquela água jorrando, simbolizando uma criança inocente fazendo xixi que nunca parava e nunca esborava. E também do escorrega-rega, era assim que chamávamos, e que apesar de já adolescente, ainda sentava e escorregava juntamente com uma turma de amigas, após sair do colégio. Eram de pedra e forte e aguentava bem o nosso peso. Infelizmente os de hoje não são mais assim, são frágeis e não aguentaria com o nosso peso. (Fala de Rosa Martiniano Porfírio, 48 anos, maceioense, moradora do bairro da Jatiúca).

Atualmente, toda a pavimentação da praça e todos esses equipamentos que, outrora lhe “modernizaram os ares” e sempre a peculiarizaram, encontram-se bastante degradados, como o notável painel de azulejos que, entretanto, ainda, exhibe desenhos singelos referentes a fortes ícones da identidade de cidade litorânea, como a jangada, o pescador, e casa (de porta e janela) próximo a um coqueiro, peixes e pássaros avulsos.

Figura 20 – Detalhes pormenorizados do painel

Figura 21 – Detalhes pormenorizados do painel

Figura 22 – Detalhes pormenorizados do painel

Figura 23 – Detalhes pormenorizados do painel

Figura 24 – Detalhes pormenorizados do painel

Fonte: Acervo Ferrare, 2008

Figura 25 - Placa suporte do 'myjãozinho'

Vilipendiado há vários anos, o aspecto atual do painel é desolador. Antes emergido de um espelho d'água mantido pelo jorro contínuo de água do desnudo 'mijãozinho' em bronze, sem dúvida alguma, a peça mais exótica de todo o painel, foi recentemente, subtraída de sua composição, por golpes de vandalismo. A laje revestida de azulejo azul claro que servia de base à pequena estatueta encontra-se sob a areia e a vegetação rasteira que recobre o ex-espelho d'água, deixa bem à mostra, o furo circular onde o engastava. Embora a sua ausência seja bastante sentida, a sua imagem se mantém bem presente no imaginário coletivo.

O lamento pelo descuido com a praça que a tem levado a perdas consideráveis é uma constante nas referências feitas pelos maceioenses entrevistados. “[...] Hoje só temos que lamentar por não podermos mostrar isso para nossos filhos e netos, e também, nos entristecer pelo estado de degradação que a praça se encontra. É lamentável” (Ainda trecho da fala de Rejane Cardoso Miquelino. Entrevista feita pela autora em 2008) .

Hoje é uma tristeza passar pela Praça Sinimbú, pois, está depredada e muito suja. A figura da estátua do 'menino mijão' que era o atrativo para as crianças e adultos já não existe mais. Por ser em material vendável foi destruída por vândalos. Quando criança vinha com meu avô do interior do estado e ficávamos sentados por muito tempo nos bancos redondos, admirando tudo aquilo. Pena! O que salva são os prédios da Reitoria e o outro vizinho, também muito admirados e o da Casa de Jorge de Lima agora toda recuperada. Até hoje quando os ônibus passam e param na praça eu fico sempre olhando. (Fala de Vera Lúcia Cordeiro, alagoana, natural do município de murici, 56 anos. Entrevista feita pela autora em 2008).

Todavia, ainda alguns elementos como a escorregadeira (ou rela-rela), alguns contornos de canteiros e vários bancos de traçado sinuoso, ainda ostentando os respectivos monogramas do “S” e, mesmo o depreciado painel de azulejos, expõem permanências de um repertório formal e funcional que **“modernizou as praças e a própria cidade de Maceió”**, conforme muitos habitantes assim mencionam.

Diante de perdas tão sentidas e significações tão marcantes para a memória coletiva local, urge efetivar AÇÕES de salvaguarda desse conjunto que, embora já subtraído em peças importantíssimas, ainda consegue narrar, através de expressões bem particulares, um dos modos de expressão com que Maceió se enquadrou no contexto inovador/modernizador das cidades do nordeste brasileiro nos idos da complexa e tumultuada década de 1960. Valendo aqui lembrar Moreira, quando comenta que a arquitetura moderna,

[no] Norte e Nordeste evidencia os conflitos e dilemas que a própria arquitetura enfrentou ao longo do século XX. [pois] Após estabelecer programa e suas formas essenciais nos anos 1920, a arquitetura moderna foi transportada para regiões [...] que estavam longe de um projeto de reforma social. Ela teve que lidar com a diversidade de programas, de lugares e de culturas. (MOREIRA, 2007).

Todavia, a ressonância do discurso modernista nesta parte da cidade de Maceió, que se pode considerar disseminado pelos trilhos que interligavam o eixo de passagem para o Centro - Praia da Avenida da Paz – Praça Sinimbu, trecho urbano que sempre impregnou-se dos avanços tecnológicos e tendências estéticas que a ele chegavam, prossegue afirmando que dois típicos exemplares arquitetônicos de linhas, definitivamente modernistas, locados nesta praça, - os prédios da antiga Faculdade de Engenharia, atual Espaço Cultural e antiga Residência Universitária Alagoana / Restaurante da Universidade Federal de Alagoas, ainda mantêm o repertório formal com o qual conjugou o ideário de um momento potencial de transformações tecnológicas e tensões sócio-políticas, e, alcançaram o século XXI como dois marcos que irromperam da “atitude alagoana”⁵ tomada frente ao insistente conservadorismo remissivo à herança colonial na produção arquitetônica dos meados do século XX..

Atitudes efetivas no âmbito da preservação deste conjunto tão expressivo de exemplares arquitetônico e de mobiliário urbano, acima analisados, implementaria a *práxis* da preservação de exemplares da Arquitetura Moderna em Maceió, e, ainda, enfatizaria para a própria população local, toda a valoração e significância cultural que expressões artísticas/arquitetônicas de produção recentes possuem e podem estabelecer com a comunidade.

Certamente essa ênfase far-se-á oportuna para se contrapor ao consenso limitativo disseminado no Brasil de apenas merecer proteção patrimonial os exemplares com ascendência da arquitetura portuguesa colonial, considerando as obras arquitetônicas posteriores ao século XVIII como de menor representatividade histórica que as referendasse para preservação. (FERRARE, 1996). Muito embora as florescentes discussões fomentadas entre as décadas de 1970-1990 resultaram por subsidiar, a nível institucional, a noção de Patrimônio Histórico sob o foco relacional do ambiente construído / espacialidade urbana, e por fomentar o reconhecimento de valores imateriais e afetivos, também, como parâmetros preservacionistas. Contribuíram para este

⁵ Apropriação/destaque de parte do título do primeiro trabalho que refletiu sobre a temática da Arquitetura Moderna em Alagoas, inclusive já citado neste trabalho.

alargamento, várias revisões críticas e ampliações conceituais de base sócio-ambiental e antropológica, ainda em curso, mas, mais especificamente aberta por Curtis, ao defender que,

O Patrimônio Ambiental Urbano não se limita aos valores isolados das edificações que o compõem, nem mesmo naqueles decorrentes do seu interrelacionamento. Não pode ser apreendido na sua integridade se independizado da sociedade que o produziu [...] Na realidade, Patrimônio Ambiental Urbano, ao invés de produto final de um arranjo cenográfico e anacrônico, é o resultado cumulativo e/ou transformativo de bens imóveis – naturais ou criados – produzidos por diretrizes de investimentos públicos ou privados, cujas qualidades culturais e de uso, por responderem à sensibilidade das populações interessadas, incorporam-se à memória coletiva. (CURTIS, 1979)

Embora as reflexões de Curtis acerca do Patrimônio Ambiental Urbano tenham impellido a uma ampliação de conceito, este ainda colocava o valor ambiental entre o histórico e o cultural, o que um outro foco conceitual conseguiu avançar, inserindo a noção de Patrimônio Cultural Urbano, ancorada na identificação/construção das significâncias sócio-ambientais, levantadas por Campelo (1990),⁶ e, de certa forma fortalecida na importância da observação das percepções e ações decorrentes do relacionamento da coletividade com o ambiente urbano, alertadas pelas reflexões de Harvey frente ao estágio pós-moderno alcançado:

“O ambiente construído constitui um elemento de um complexo de experiência urbana que há muito é um cadinho vital para se forjarem novas sensibilidades culturais. A aparência de uma cidade e o modo como os seus espaços se organizam formam uma base material a partir da qual é possível pensar, avaliar e realizar uma gama de possíveis sensações e práticas sociais”. (HARVEY, 1992)

Somaram-se, ainda, outras reflexões que instigaram a ampliação dos conceitos de Patrimônio e Preservação, passando-se pelo contributo de noções definidoras de espaço e lugar aprofundadas por Milton Santos, e ainda reflexões difundidas por Canclini, Choay, Jeudy, dentre outros, na busca de amadurecer o respaldo conceitual operacionalizador das escolhas de exemplares e sítios urbanos para preservação. Contribuíram, sobretudo, para que as instituições preservacionistas no Brasil, reconheçam hoje a significância para a Memória Coletiva das populações geradoras ou, apenas, vivenciadoras de centros urbanos, como parâmetro de mérito para a aplicação de medidas de salvaguardada.

Enquadra-se neste exato contexto a Praça Sinimbu, que precisa ser protegida/restaurada, em muito de sua materialidade, para continuar compartilhando o passar cotidiano de tantas pessoas que optam por incluí-la em seus itinerários, pela identificação já estabelecida com os seus ícones, bastante significativos para várias gerações de maceioenses, ratificando assim, a consciência em vias de consolidação no âmbito institucional da Política de Preservação Arquitetônica no sentido

⁶ (MEIRA, 2004) destaca a importância de Glauco Campelo no encaminhamento desta construção conceitual.

buscar fortalecer as percepções, reflexões e ações da coletividade no processo de enriquecimento e formação de identidade cultural urbana, o que bem se coaduna com o pensamento exposto por Meira, ao comentar sobre facetas da gestão do patrimônio na França que veio a ter, posteriormente influência em outros países e mesmo no Brasil, citando em conjunto, parte das reflexões de (Lowenthal, 1998): “A percepção do passado como herança coletiva ‘dava validade ao presente e o exaltava [...] e intensificou o interesse por salvar relíquias e restaurar monumentos como emblema da identidade, da continuidade e das aspirações comunitárias’.” (MEIRA, 2007).

4. Considerações Finais

A arquitetura Moderna ainda se faz presente em ruas e avenidas alagoanas, [...] identificada como signo do progresso., hoje já adquire a reverência que traz o peso dos anos, num contexto contemporâneo [...]. (Silva, 1991)

Este artigo enfatiza a urgência da aplicação de medidas de Preservação cabíveis a todos estes exemplares do conjunto urbano, aqui analisados, remanescentes de um ideário desenvolvimentista que deixou muitas marcas nesta parte da cidade e, que figuram, até hoje, como porta vozes da importância de se ter a co-existência de diversas expressões arquitetônicas e urbanistas, para que a cidade seja lida como um livro de referências múltiplas, interligadas pela dinâmica sócio-urbana que cada momento histórico determina.

”O espaço atual nada mais é que a acumulação desigual de tempos”. (Santos, 1988)

Sugere, ainda, de modo objetivo que a Universidade Federal de Alagoas, a exemplo do papel de indutora da restauração do antigo Palacete dos Machados, sito na confluência da Praia da Avenida e Praça Sinimbu, exemplar eclético do início do século XX, adaptado como Museu de Antropologia e Folclore, inicie um processo de inventário e formulação de Dossiê para fins de Tombamento Estadual destas edificações, acima analisadas (antiga Faculdade de Engenharia e Residência Universitária Alagoana), agregando a esta inventariação, o traçado e mobiliário urbano da Praça Sinimbu, pela essencialidade modernista de ambos os repertórios formais e imagéticos (edifícios e praça) tornados contíguos (quer no tempo, quer pela significação adquirida), instaurando, assim, na cidade de Maceió, o debate sobre **o direito à memória da Modernidade**.

5. Referências Bibliográficas

CASTELO BRANCO, Fabiana Rodrigues. A Evolução e as realidades das Praças no Contexto Urbano de Maceió. Monografia de Estágio Supervisionado. Maceió: Graduação de Arquitetura. UFAL, 1993.

COSTA, Craveiro. Maceió. SERGASA S/ª 2ª Edição, 1981.

CURTIS, J. N. B. “Patrimônio Ambiental Urbano de Porto Alegre” In: Conferências no 1º Ciclo de Palestras sobre Patrimônio Cultural de Porto Alegre. Porto Alegre: Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 1979.

FERRARE, Josemary Passos. A Preservação do Patrimônio Histórico: um (Re)pensar a partir da experiência da Cidade de Marechal Deodoro. Salvador: FAUFBA, 1996. (Dissertação de Mestrado).

_____. “O excelente sobrado da Avenida da Paz”. In. Projeto de Restauração do Museu Théo Brandão. Maceió: FAU, 1999. (Texto policopiado).

HARVEY, David. A condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1992.

LIMA JÚNIOR, Félix. Maceió de Outrora. Maceió: Arquivo Público de Alagoas, 1976.

_____. *Maceió de outrora: obra Póstuma*. Rachel Rocha (org.) Maceió: EDUFAL, 2001..

MEIRA, Ana Lúcia Goelzer. O passado no futuro da cidade: políticas públicas e participação dos cidadãos na preservação do patrimônio colonial de Porto Alegre. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004.

MOREIRA, Fernando Diniz. *Arquitetura Moderna no Nordeste: uma estratégia de reconciliação*. In: MOREIRA, Fernando Diniz (org.). *Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade*. Recife: FASA, 2007.

PATETA, Luciano. *Considerações sobre o Ecletismo na Europa*. In: FABRIS, A. (org) *Ecletismo na Arquitetura Brasileira*. São Paulo: Nobel; Editora da Universidade de São Paulo, 1987.

SANT'ANA, Moacir Medeiros. Graciliano Ramos. Maceió: Arquivo Público de Alagoas, SENEC, 1972. (Evocação)

SANTOS, Milton. *Metamorfose do espaço habitado*. São Paulo: Hucitec, 1978.

SILVA, Maria Angélica da *Arquitetura Moderna – a atitude alagoana (1950 – 1964)*. Maceió: SERGASA, 1991.